

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Муминов Музаффар Эркинович,

заместитель начальника кафедры уголовно-процессуального права
МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим
наукам (PhD),

e-mail: tergovchi_4334@mail.ru ,

ORCID: 0000-0002-0879-7291

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие в ходе оформления результатов следственных действий в протоколе, а также использовании современных средств видеофиксации. Автор обоснованы предложения по широкому внедрению вспомогательных средств фиксации доказательств.

Ключевые слова: доказательства, процесс, протокол, следственные действия, видеофиксация.

Annotation: this article discusses the problems that arise during the registration of the results of investigative actions in the protocol, as well as the use of modern video recording tools. The author substantiates proposals for the widespread introduction of auxiliary means of fixing evidence.

Keywords: evidence, process, protocol, investigative actions, video recording.

Введение

На сегодняшний день одной из актуальных проблем уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов личности, рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, достижение правильного и законного разрешения процессуальных вопросов, связанных с методами и средствами оформления доказательств, полученных в ходе производства следственных действий при расследовании уголовных дел.

Реформы в судебной системе осуществляются поэтапно, способствуя либерализации законов и усилению гарантий защиты прав и свобод личности.

Соблюдение всех требований законодательства, а также законность и обоснованность действий и решений уполномоченного органа и должностных лиц, проводящих следственные действия по уголовному делу, отражается в процессуальном документе.

Обсуждение и результаты

Выявление объективной реальности – одна из основных целей уголовного судопроизводства, которая достигается в процессе доказывания, заключающемся в собирании, исследовании, оценке доказательств. В этой деятельности важное место занимает собирание доказательств и его составляющая – процессуальная документация. Если доказательства, полученные в ходе следственного действия, не будут зафиксированы в уголовно-процессуальных документах в законном порядке, трудно будет установить истину. Следовательно, доказательства, полученные для достижения цели доказывания, должны быть по существу формальными.

Досудебное производство начинается с момента получения заявления, сообщения и иных сведений о преступлениях и включает в себя доследственную проверку и расследование уголовного дела [1]. У дознания и предварительного следствия много общего, поэтому их часто путают.

В отношении преступлений и в ходе их расследования эти органы выполняют практически одинаковые задачи. В случаях, когда состав преступления установлен, эти органы обязаны возбудить уголовное дело в пределах своих полномочий и произвести следственные действия в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. В своей деятельности они вправе производить следственные действия в процессе доказывания, состоящего в собирании, проверке и оценке доказательств на основе единых требований уголовно-процессуального законодательства [2, С. 52].

При этом органы дознания и предварительного следствия осуществляют уголовное судопроизводство в соответствии с правилами подследственности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Узбекистан установлено, что предварительное следствие производится следователями, а дознание ведется дознавателями, и объем их процессуальных полномочий также различается между собой. Органы дознания осуществляют производство по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, указанным в статье 381² Уголовно-процессуального кодекса, в то время как органы предварительного следствия осуществляют производство по преступлениям, предусмотренным соответствующим пунктом статьи 345 УПК.

Процессуальные документы предварительного следствия являются необходимым средством выполнения задач по быстрому и полному раскрытию преступлений, привлечению виновных к уголовной ответственности, укреплению законности, предупреждению преступлений, устранению условий, способствовавших их возникновению, защите интересов личности, государства и общества [3, С. 13].

Тот факт, что количество процессуальных документов, подлежащих оформлению в ходе предварительного следствия и дознания, в настоящее время составляет более двухсот [4, С. 5], сами процессуальные документы и порядок их составления не изучаются в процессуально-правовом комплексе. Также на актуальность данной проблемы указывает необходимость унификации составляемых на практике документов и совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего формирование процессуальных документов.

Проблема формализации доказательственной информации является одной из важнейших в комплексе проблем, связанных с изучением и использованием методов сбора доказательств [5, С. 16].

В процессе доказывания возможно использование собранных, процессуально оформленных, проверенных, оцененных доказательств. Протоколы следственных действий или судебных заседаний рассматриваются как средства процессуального закрепления доказательств. Для того чтобы в совершенстве проанализировать процесс оформления доказательств, целесообразно раскрыть вопрос об их месте в процессе доказывания [6, С. 29]. Прежде всего, без процессуального оформления доказательств процесс формирования доказательств нельзя считать завершенным, или, говоря с научной точки зрения, информация, полученная субъектом доказывания, может быть использована в качестве доказательства лишь после того, как она была преобразована в форме, установленной процессуальным законодательством [7, С. 55].

Фиксация доказательств является завершающим элементом этапа сбора доказательств, который является первым этапом процесса доказывания. Фиксацию доказательств также можно понимать как систему регистрации фактической информации, имеющей отношение к правильному разрешению дела [8, С. 174].

Правила оформления доказательств в протоколе отражены в статье 90 УПК, которые возложены на дознавателя, следователя и прокурора, которые несут ответственность за ведение досудебного производства. Форма оформления доказательств исторически является самой древней и, благодаря своей относительной простоте, универсальной форме. Технический способ реализации этой формы выражается в составлении протокола, аудио- и видеозаписи.

Исходя из теоретической и практической значимости вопроса о протоколах следственных действий, изучению содержания данных протоколов, их процессуально-правовой природы в уголовно-процессуальном праве уделено недостаточно внимания [9, С. 46]. На наш взгляд, протоколы

являются одним из самых эффективных видов доказательств, и в связи с этим необходимо их тщательное изучение.

Составления протокола описывается как способ оформления доказательств. Методы составления протокола как общенаучного метода криминалистики и доказывания достаточно изучены и, нет необходимости их повторять [10, С. 245].

Порядок составления протоколов и их процессуального оформления подробно описан в законе. Соблюдение этих процедур играет важную роль в гарантии достоверности информации, зафиксированной в протоколах. В настоящие протоколы включаются сведения об участниках следственного действия, разъяснение этим лицам их прав и обязанностей; место и время проведения следственного действия, условия, процесс и результаты, описание найденных в нем материальных объектов и их значимых для дела признаков; факты, которые участники следственного действия просят подтвердить; включаются их показания о причинах происходящего события; объяснения, суждения; поданные ими ходатайства, жалобы, отказы [11, С. 400-405].

Особое внимание в юридической литературе уделяется и языку оформления протоколов. Ученые, изучавшие данную проблему, считают, что язык формализации протокола должен отвечать следующим требованиям: максимально дословно вводить основную информацию в показаниях и добиваться стилистической нейтральности при записи другой информации; точности; разборчивости; соответствия правилам лингвистики; актуальности; краткости [12, С. 28-29; 13, С. 36; 14, С. 24; 15, С. 22].

Поскольку протокол является процессуальным документом, закон предъявляет определенные требования к его содержанию и процессу составления. Нарушение этих требований, с другой стороны, может привести к утере доказательственного значения или средства проверки доказательств.

В статье 91 действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан указано, что, кроме составления протокола, для фиксации доказательств могут использоваться аудио-, видеозапись, кино-, фотосъемка, изготовление шаблонов, изготовление копий, подготовка планов, чертежей и другие вспомогательные способы и приложения для отображения информации.

Стоит отметить, что в последние годы наряду со звукозаписью очень широко используется видеозапись при процессуальном оформлении доказательств. Потому что в сочетании с записью звука возникает большая потребность в записи динамики различных движений [16, С. 11].

В частности, желательно ввести упрощенный и новый порядок фиксации хода и результатов допроса в ходе дознания и предварительного следствия [17, С. 185-186]. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан установлено, что в процессе допроса наряду с ведением протокола могут применяться звукозапись, видеозапись и киносъемка. Исходя из этого, во вводную часть протокола допроса вносятся записи о дате, времени допроса, кем допрашивается, сведения о личности допрашиваемого, разъясняются права и обязанности допрашиваемого. Свободное высказывание допрашиваемого, а также запись процесса вопросов и ответов без отражения в протоколе только средствами видеозаписи служат в дальнейшем устранению трудностей в деятельности следственных органов и обеспечению отсутствия давления на допрашиваемого в процессе допроса, полного обеспечения права на защиту.

Действительно, вышеуказанные средства доказывания будут считаться вспомогательными и будут иметь доказательную ценность только в сочетании с протоколом. При этом они подтверждают и наглядно демонстрируют содержание протокола, а иногда и воплощают в себе дополнительную доказательную информацию. Например, на фотографиях могут быть

запечатаны аспекты места происшествия, не отраженные в протоколе, а на видеозаписи могут быть запечатлены обстоятельства или следы, указывающие на место и обстоятельства убийства, в то время как голосовая запись может содержать весь темб и тон речи.

Составление протокола (как устной формы записи) дает возможности использования определенных приемов и специальных приемов устной речи, предназначенных для записи [18, С. 202]. Это стенография, компьютерная запись и использование диктофона, а также видеоконференцсвязь. Интенсивное развитие системы распознавания речи с помощью компьютера с картинками также создает ряд возможностей в этом отношении [19, С. 16].

Запись голоса как устная форма записи имеет определенные преимущества перед записью протокола. Аудиозапись обеспечивает охват не только содержания показаний, но и акустической части допроса, которая содержит относительно больше информации, не отраженной в протоколе допроса. Передача голоса имеет больше эмоционального воздействия, чем чтение протокола. Наконец, звукозапись способна показать особенности речи допрашиваемого, обособленность его языка, что затруднительно отразить в протоколе допроса [20].

Но с одной стороны, запись голоса не имеет преимущества перед самим составлением протокола. Он содержит много излишней информации; использование записи и поиск необходимых материалов технически сложны; для длительного хранения звукозаписи требуются особые условия, особые меры предосторожности от случайных повреждений. Перед составлением протокола многие преимущества звукозаписи отвергаются, причина в том, что трудно доказать это обстоятельство, если есть сомнения или противоречия относительно принадлежности записанных на фонограмму показаний этому человеку [21, С. 285].

Графическая форма доказывания заключается в получении доказательств путем рисования объектов или выполнения графических обозначений, представляющих записываемую информацию.

Как метод определения эскиза исторически для этой цели использовались технические средства и обычно включались в протокол. В настоящее время эскизы используются «в экстренных случаях», так как по каким-то причинам невозможно использовать технические средства для описания внешнего вида объектов. Портрет сохраняет свое доказательственное значение как средство создания мысленного образа, содержащего конкретную информацию, создания портретов на основе показаний свидетелей, потерпевших, а иногда и обвиняемых [22, С. 112].

Составление планов и схем – способ оформления доказательств в графической форме. Схемы и планы могут быть подготовлены лицом, предоставляющим информацию субъекту доказывания (свидетелю, потерпевшему, обвиняемому, эксперту и т.п.), а также субъекту, осуществляющему доказывание, на основе прямого или косвенного описания [23, С. 16]. Подготовка планов и схем сегодня практически не используется следственными органами.

Можно привести представления планов и схем, которые готовятся субъектами, осуществляющими доказывание, на основе непосредственного описания:

а) состояния места следственного действия: осмотр места происшествия, проведение эксперимента, обыска и т.д.;

б) пути изменения местонахождения участников следственных действий;

в) размещение технических средств хранения информации при проведении следственных действий, если это имеет доказательное значение или необходимо для оценки зафиксированной доказательной информации.

Мы согласны с мнением Трехова А.Ю. о том, что объективная и наглядная форма доказывания в судебно-следственной практике является одной из распространенных форм [24, С. 24]. В опросе по этому поводу был задан вопрос: «Какие вспомогательные методы вы используете для оформления доказательств?» в то время как 56,8% указали, что используется метод оформления в протоколе, 37,6% указали, что широко используют метод видеозаписи и фотосъемки, которые являются вспомогательными методами формализации.

Заключение

Широкое внедрение современных информационных технологий в общественную деятельность требует совершенствования законодательства. При этом следует учитывать фиксацию следственных и процессуальных действий средствами цифровой техники, внедрение цифровой информации и документооборота, а также внедрение в уголовный процесс новых видов электронных доказательств.

Важно, что законное и беспристрастное ведение досудебного производства является правовой гарантией прав человека. Целесообразно отобразить в законе меры по соблюдению правил допустимости доказательств и недопущению нарушений уголовно-процессуального законодательства, быстрому и полному раскрытию преступлений и успешному расследованию уголовных дел, а также по недопущению возникновения трудностей у должностного лица, ответственного за производство дела, и ограничению конституционных прав и свобод лиц.

Список использованной литературы:

1. Статья 320¹ УПК Республики Узбекистан (Формы досудебного производства). URL: <https://lex.uz/docs/111463#248537>

2. Абдумажидов Ф. Жиноят-процессуал қонунчилиги, уни такомиллаштириш – зарурат // Ҳуқуқ ва бурч. – 2009. – № 4. – С. 52.
3. Иноғомжонова З.Ф. Жиноят ишлари бўйича процессуал ҳужжатлар. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. – С. 13.
4. Тергов процессуал ҳужжатларининг намуналари (тўлдирилган ва тузатилган иккинчи нашри): Ўқув амалий қўлланма / Д.М.Миразов ва бошқ. – Т., 2012. – С. 5.
5. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – Самара. Издательство «Самарский университет», 2004. – С. 16.
6. Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уголовного процесса России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2004. – С. 29.
7. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. – М., 1965. – С. 20; Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М.: Юрид.лит., 1966. – С. 55.
8. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2001. – Б. 174.
9. Шейфер С.А. Формирование доказательств по уголовному делу – реальность доказательственной деятельности или «научная фантазия» // Российская юстиция. – 2009. – № 4. – С. 46.
10. Белкин Р.С. Теория доказывания. Научно методическое пособие. – М.: Издательство Норма, 2000. – С. 245.
11. Муминов М.Э. Жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни текширишда далиллар мақбуллигини таъминлаш // Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – В. 400-405.
12. Подголин Ё.Е. О протокольном языке // Вопросы совершенствования предварительного следствия. – Ленинград, 1974. – С. 28-29.

13. Веселова Ю.А. Протоколирование и дополнительные методы фиксации доказательств в уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005. – С. 36.

14. Сабиров Х.А. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2000. – С. 24.

15. Джураев И. Жинойт ишини судга қадар юритишда тил принципининг аҳамияти // ТДЮИ Ахборотномаси. – 2011. – № 1-2. – Б. 22.

16. Семенцов В.А. О доказательственном значении и процессуальном порядке закрепления материалов видео- и звукозаписи // Следователь. – 1995. – №1. – С. 11.

17. Суриштирувнинг процессуал хужжатлари: Ўқув-амалий қўлланма / Муаллиф-тузувчилар: И.Ж.Бабамурадов, Б.Э.Бердиалиев, М.А.Саттаров, А.А.Султонов; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири, генерал-лейтенант П.Р.Бобожоновнинг умумий таҳрири остида. – Т.: «Ўқитувчи» НМИУ, 2018. – С.185-186.

18. Винберг А.И. Криминалистика. Раздел I. Введение в науку: Учебное пособие/под ред. Р.С. Белкина. – М., 1962. – С. 202.

19. Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России: авт. дис... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2010. – С. 16.

20. Алиев А.Б. Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовном процессе // Nauka-rastudent.ru. 2017. – №. 02 (038) / <http://nauka-rastudent.ru/38/4013/>

21. Жинойт процесси (Умумий қисм): Юридик институт ва факультетлари талабалари учун дарслик (Иноғомжонова З.Ф.нинг умумий таҳрири остида.). – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. – Б. 285.

22. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: Монография / С.А.Шейфер. - 2-е изд., испр. и доп. – М., 2014. – С. 112.

23. Левченко О.В. Система средств познавательной деятельности в доказывании по уголовным делам и её совершенствование: Автореф. дис...д-ра. юрид. наук. – Краснодар, 2004. – С. 16.

24. Терехов А.Ю. Выбор способа собирания доказательств при отображении предметно-пространственной информации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 24.